

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Умарова Барно Акбутаевна ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ УНДИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	19
3. Абдуолимов Уринбой Худобердиевич ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
4. Мустафаев Шухратжон Буриевич, Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОИЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
5. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	48
6. Berdialiev Baxtiyor Erkinovich JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	57
7. Беристенов Самат Оразбаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	65
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ЎЛДИРИШ ЁКИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ БИЛАН ҚЎРҚИТИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	73
9. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуратович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	81
10. Otegenova Luiza Joldasbayevna KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....	91
11. Tojaliyev Pyosbek Lochinboy o'g'li PIROTEKHNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG'LIQ JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI.....	98
12. Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna FAO VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O'ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG'ARMASI).....	106

Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович,
 Тошкент шаҳар Ички ишлар Бош Бошқармаси ҳузуридаги
 тергов бошқармаси Кадрлар гуруҳи муҳим
 топшириқлар бўйича инспектори, майор
 E-mail: muhamadaliyev.elmurod@mail.ru

ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Mukhammadaliyev Elmurod Dilmurodovich. THE PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MASS DISORDERS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 6, pp. 81-90

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13168297>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада муаллиф томонидан оммавий тартибсизликлар квалификация қилиш масалалари атрофлича таҳлил этилган. Хусусан, муаллиф томонидан оломоннинг хусусиятларидан келиб чиқиб, ҳуқуқбузарликни содир этишда жамоат ҳавфсизлиги ва жамоат тартибини бузиш жуда кўплаб фуқароларнинг биргаликдаги ҳаракатлари билан амалга оширилиши, оммавий тартибсизликларга даъват этишнинг, фуқароларга нисбатан зўравонликка даъват этишнинг ўзига хос жиҳатлари, ҳокимият вакилига қаршилиқ кўрсатишда ифодаланган оммавий тартибсизликлар ҳаракатларини квалификация қилиш муаммолари ўрганилган ва тегишли хулосалар берилган.

Калит сўзлар: оммавий тартибсизликлар, жиноят қонуни, квалификация, оломон, даъват этиш, жамоат ҳавфсизлиги.

Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович,
 Инспектор по важным задачам кадровой группы следственного отдела
 Главного управления внутренних дел города Ташкента, майор
 E-mail: muhamadaliyev.elmurod@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье автором подробно проанализированы вопросы квалификации массовых беспорядков. В частности, автором исходя из особенностей толпы, осуществления массовых беспорядков и нарушения общественного порядка совместными действиями большого числа граждан, изучены особенности и проблемы квалификации подстрекательства к массовым беспорядкам, призывов к насилию в отношении граждан, проблемы квалификации деяний в виде нарушений массовых беспорядков, сопротивлению представителю власти, и представлены соответствующие выводы.

Ключевые слова: массовые беспорядки, уголовный закон, квалификация, толпа, призывы, общественная безопасность.

Mukhammadaliev Elmurod Dilmurodovich,

Inspector for important cases of the personnel group of the investigation department
of the Main Department of Internal Affairs of the city of Tashkent, major

E-mail: muhamadaliyev.elmurod@mail.ru

THE PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MASS DISORDERS

ANNOTATION

In this article, the author analyzes in detail the issues of qualification of mass riots. In particular, the author, based on the characteristics of the crowd, the implementation of mass riots and the violation of public order by joint actions of a large number of citizens, studied the features and problems of qualifying incitement to mass riots, calls for violence against citizens, the problems of classifying acts in the form of violations of mass riots, resistance to a representative authority, and the corresponding conclusions are.

Keywords: public disorders, criminal law, qualification, crowd, appeals, public safety.

Оммавий тартибсизликларни жиддий ижтимоий хавф туғдирувчи жиноий қилмиш деб ҳисоблаш мумкин, чунки у мол-мулкни йўқ қилишга, инсонлар қурбонлигига олиб келади, қолаверса у ўз-ўзидан бирдан содир бўладиган ва шунинг учун олдиндан айтиб бўлмайдиган хусусиятга эга. Айни пайтда мамлакатимизда оммавий тартибсизликлар дуда кам учрайдиган, катта шов-шув туғдирадиган кам учрайдиган ҳодисадир.

Оммавий тартибсизликларнинг асосий сабаблари ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий соҳалардаги муаммолар, миллатлараро ва динлараро низолар, фуқароларнинг ҳуқуқий билими ва онгининг пастлиги ва бошқалар бўлиши мумкин. Масалан, миллатлараро можарога Россия Федерациясида 2010 йил 11 декабрда Манежная майдонида 50 мингга яқин одам тўпланган тартибсизликлар мисол бўла олади. Митингга Шимолий Кавказ вакиллари ва бир гуруҳ футбол мухлислари ўртасидаги бўлиб ўтган тўқнашувда «Спартак» мухлиси Егор Свиридовнинг ўлими сабаб бўлган эди[1].

Афсуски, ўз вақтида Ўзбекистонда ҳам шу каби воқеалар юз берган. Бу ҳақдаги аниқ фактларни эса республикамиз ҳудудида 1989-2010 йиллар давомида содир этилган террорчилик, кўпоровчилик ҳамда турли оммавий тартибузарликларда кўришимиз мумкин. Мазкур хунрезликларга қарши ички ишлар органлари ходимлари томонидан юксак даражадаги мардлик ва фидойилик билан кураш олиб борилганлиги натижасида уларнинг аксарияти мардларча ҳалок бўлганлигига гувоҳимиз.

Бу ҳақида батафсил ишнинг 1-1 параграфида кўрсатиб ўтилган.

Оммавий тартибсизликларнинг пайдо бўлишига ёрдам берадиган шароитларга қуйидагиларни айтиш мумкин: ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ҳалқ муаммоларидан хабардорлиги пастлиги, уларнинг алоҳида тузилмаларининг етарли даражада ўзаро алоқаси мавжуд эмаслиги, тушунтириш ишларига етарлича баҳо бермаслик, фуқароларни айрим ҳолларда ички ишлар органларига асоссиз олиб келиниши ва ушлаб турилиги, жиноий фаолиятнинг дастлабки босқичида давлат мансабдор шахсларининг ўз вақтида ва зарур жавоб чораларини кўрмаслиги ва ҳок.

Кўрсатилган ҳолатлар, шунингдек, ўрганилаётган қилмишларни квалификация қилиш ва уларни тергов қилишдаги қийинчиликлар ушбу муаммога эътиборни тортмоқда.

Жиноят кодексининг 244-моддаси XVII-бобга киритилган, шунинг учун қилмишнинг асосий объекти жамоат хавфсизлиги ҳисобланади. Қўшимча объект сифатида фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи, мулки, давлат органларининг нормал фаолияти ва бошқалар бўлиши мумкин.

Оммавий тартибсизликлар одамларнинг катта гуруҳини (оломонни) ўз ичига олади, улар ҳиссиётлар орқали бирлашган ва нисбатан бир овоздан ҳаракат қиладиган, уюшмаган жамоа сифатида тушунилиши мумкин. Оломон "бир жойга тўпланган кўплаб одамлар" деб таърифланади[2]. Бошқача қилиб айтганда, бу қандайдир омил (туртки) туфайли, аниқ

белгиланган мақсадсиз, ҳиссиётлар таъсирида ўз-ўзидан шаклланган тасодифий шахслар мажмуидир.

Оломонни ташкил этган одамлар сони аниқ белгиланмаган. Совет даврида В.А. Козлов архив жиноят ишлари материалларига асосланиб, оммавий тартибсизликлар иштирокчилари сони одатда камида 300 кишини ташкил қилади деган хулосага келган эди[3].

Юридик адабиётларда таъкидланганидек, ўрганилаётган жиноятнинг ўзига хос белгиси оломоннинг мавжудлигидир. Жумладан, В.Н. Григорьев нуктаи назаридан, бу ҳаракат оломон томонидан қасддан қилинган ва жамоат хавфсизлиги асосларига тажовуз қиладиган, зўрлик ишлатиш, қирғин солиш, ўт қўйиш ва бошқалар орқали амалга ошириладиган ҳаракатларни англатади[4].

Оломоннинг хусусиятларидан келиб чиқиб, ўрганилаётган таркибни безориликнинг ўхшаш таркибидан ажратиш мумкин. Кўриб чиқилаётган ҳуқуқбузарликни содир этишда жамоат ҳафсизлиги ва жамоат тартибини бузиш жуда кўплаб фуқароларнинг биргаликдаги ҳаракатлари билан амалга оширилади.

Таркибий жиҳатдан Жиноят кодексининг 244-моддаси 3 та элементни ажратишга имкон беради:

оммавий тартибсизликларга даъват қилиш;

бундай ноқонуний ҳаракатларда бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб, оммавий ахборот воситаларидан, телекоммуникациялар тармоқларидан, Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланган ҳолда кўрсатилган ҳаракатларнинг амалга оширилиши;

қурол ёки қурол сифатида фойдаланиладиган бошқа нарсаларни ишлатиб ёхуд ишлатиш билан қўрқитиб шахсга нисбатан зўрлик ишлатиш, қирғин солиш, ўт қўйиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш, ҳокимият вакилига қаршилик кўрсатиш орқали содир этилган оммавий тартибсизликлар ташкил қилиш, шунингдек, оммавий тартибсизликларда фаол қатнашиш.

Объектив томонни тавсифлаб, шуни таъкидлаш керакки, жиноят таркиби формал, яъни ушбу таркибнинг белгиларини ташкил этувчи ҳаракатлар содир этилган пайтдан бошлаб қилмиш тугалланган ҳисобланади. Қилмишни квалификация қилишдаги муаммолар уни содир этиш усулидан келиб чиқади.

Замонавий шароитда оммавий тартибсизликлар энг шов-шувли жиноятлардан бирига айланиб бормоқда, уларни содир этиш ҳолатлари жамоат хавфсизлигига жиддий таъсир кўрсатмоқда, турли соҳаларда ижтимоий муносабатлари барқарорлигига путур етказмоқда.

Маълумки, оммавий тартибсизликлар юқори даражадаги ижтимоий хавфи билан ажралиб туради, шунингдек, уларнинг ортиб бориш ва тарқалиш потенциали жуда баланд[5] Жиноят ҳуқуқи фанида оммавий тартибсизликлар «оммавий оммавий тадбирлар ўтказиладиган жойларда хулқ-атвор қоидаларини бузиш билан тавсифланган оломоннинг ҳаракатлари» деб эътироф этилади[6].

Қирғин солиш, ўт қўйиш ва бошқалар орқали оммавий тартибсизликларга чақириш. уларда иштирок этишга даъват этиш, чақиришни билдиради. Бироқ, бу ерда Жиноят кодексининг 244-моддаси 3-қисмидаги диспозиция туфайли номувофиқлик юзага келади. Агар таҳлил қилинган қоидани оммавий тартибсизликларни ташкил этишга чақириқ сифатида талқин қилсак, бу ҳолда ушбу қилмишни оммавий тартибсизликларни ташкил этишдан ажратишда қийинчиликлар пайдо бўлади.

Юридик адабиётларда оммавий тартибсизликларни уюштириш деганда шахснинг ёки бир неча шахсларнинг оломонни қасддан талон-тарож қилишга, қирғин қилишга, ўт қўйиш, мулкни йўқ қилиш, ўқотар қуроллардан фойдаланиш, портловчи моддалар ёки портловчи қурилмалар, шунингдек ҳокимият вакилига қуролли қаршилик кўрсатишга чақириш каби ҳаракатлар тушунилади. Оломонни жалб қилиш ва оммавий тартибсизликлар вақтида унга раҳбарлик қилишдан ташқари, оммавий тартибсизликларни ташкил этиш деганда ҳам барча турдаги ташкилий фаолият тушунилиши керак: фуқароларни у ёки бу тарзда оломонга чақириш; оломон ўртасида провокациявий тухматли уйдирмаларни тарқатиш йўли билан

оломонни қирғин солиш, вайронагарчиликка ва шунга ўхшаш бошқа ҳаракатларга чорлаш; бошқа шахслар билан тил бириктириб, оммавий тартибсизликларга тайёрланиш; оммавий тартибсизликлар иштирокчиларининг жиноий ҳаракатлари режасини ишлаб чиқиш[7].

Бундай шароитда оммавий тартибсизликлар уюштириш ва бундай ҳаракатларга даъват этиш ўртасида чегара қўйиш жуда қийин. Жиноят кодексининг 244-моддаси 1-қисмида назарда тутилган оммавий тартибсизликларга ва фуқароларга нисбатан зўравонлик қилишга омма олдида даъват қилиш мазмунини талқин қилишнинг мақбул варианты ушбу ҳаракатни модданинг 1-қисмида тартибга солинадиган жиноятнинг бир қисми сифатида баҳолашдан иборат. Бошқача айтганда, бунинг остида фақатгина оммавий тартибсизликлар уюштиришга чақириқ назарда тутилган. Шу билан бирга, оммавий тартибсизликларни ташкил этишнинг ўзи (Жиноят кодексининг 244-моддаси 3-қисми) мазмунан кенгрок ҳаракат бўлиб, шу жумладан оммавий тартибсизликларга чақириқларни ҳам қамраб олади.

Демак, оммавий тартибсизликларга даъват қилиш учун жавобгарлик тўғрисидаги норма (Жиноят кодексининг 244-моддаси 1-қисми) оммавий тартибсизликларни уюштирганлик учун жавобгарлик тўғрисидаги норма билан рақобат муносабатларида (Жиноят кодексининг 244-моддаси 3-қисми) ҳисобланади. Қисм ва бутун ўртасидаги рақобат юзага келганда квалификация қилиш қоидаларига кўра, бу ерда Жиноят кодексининг 244-моддаси 1-қисми махсус норма сифатида қўлланиши лозим. Шунини таъкидлаш керакки, Жиноят кодексининг 244-моддаси 3-қисмида оммавий тартибсизликларнинг ўзини тавсифлашдан ташқари, шахсни бундай оммавий тартибсизликларни уюштириш учун жавобгарлик белгиланади. Бизнинг фикримизча, Жиноят кодексининг 244-моддаси 3-қисмида назарий жиҳатдан мумкин бўлган даъват этиш, чақириқларни квалификация қилиш учун асос йўқ, боиси шахсни оммавий тартибсизликларни ташкил этишга ёки уларда бевосита иштирок этиш билан фақатгина омма олдида чиқиш қилишни тенглаштириш мумкин эмас.

Чақириқларнинг бир нечта турлари мавжуд. Мисол учун, Жиноят кодексининг 244-моддасида одамларни оммавий тартибсизликларда иштирок этишга даъват этиш, турли йўллар билан уларга илҳомлантирувчи, ҳокимият билан курашишга рағбатлантирувчи таъсир кўрсатишни назарда тутди. Яна бир чақириқлар турининг аввалгисидан асосий фарқи шундаки, биринчиси оммавий тартибсизликларни бошлаш чақириғини назарда тутса, иккинчи турдаги даъват этишда аллақачон бўлиб ўтаётган оммавий тартибсизликларга қўшилишга чақирилади.

В.Б. Боровиковнинг сўзларига кўра, оммавий тартибсизликларга оммавий олдидаги чақириқлар "зўравонлик, қирғин солиш, ўт қўйиш, мулкни талон-тарож қилиш, йўқ қилиш, ўқотар қуроллар, портловчи моддалар ёки портловчи қурилмаларни қўллаш, шунингдек ҳокимият вакилига қуролли қаршилиқ кўрсатиш билан бирга жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигини бузишга ундашни англатади"[8].

Тергов ва суд амалиёти материалларини таҳлил қилиш оммавий тартибсизликларда иштирок этишга даъват этишни квалификация қилиш масалаларига эътибор қаратишни тавсия этади. Гап шундаки, амалиёт оммавий тартибсизликларнинг фаол иштирокчилари бошқа одамларни оммавий тартибсизликларга қўшилишга чақирган кўплаб ҳолатларни билади. Кўриниб турибдики, бу ҳолатда айбдорларнинг оммавий тартибсизликларда қатнашишга чақириқлардан иборат қилмишларини ҳуқуқий баҳодан четда қолдириш асоссиздир.

Бирок, баъзи муаллифлар бу борада бошқача фикра эга. Жумладан, В.Б. Боровиков наздида, Жиноят кодексининг 244-моддаси 1-қисмида кўрсатилган ҳаракатлар оммавий тартибсизликлар ташкилотчилари ёки иштирокчилари томонидан эмас, балки оммавий тартибсизликларда иштирок этмасдан, оломонни қирғин солиш ёки бошқа ҳаракатларга чақирган шахслардан келиб чиқиши керак[8].

Шу билан бирга, бизнинг фикримизча, бундай фикрлар анча баҳсли кўринади. Оммавий тартибсизликлар ташкилотчиларини Жиноят кодекси 244-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг потенциал субъектлари доирасидан чиқарадиган бўлсак, оммавий тартибсизликлар иштирокчилари учун бундай асослар йўқ. Демак, оммавий тартибсизликларда иштирок этмаган шахс томонидан оммавий тартибсизликларда иштирок

этишга чақирилган тақдирда, қилмиш, бошқа зарурий белгилар мавжуд бўлган тақдирда, тегишли тартибда Жиноят кодексининг 244-моддаси 1-қисми билан квалификация қилинади, башарти оммавий тартибсизликларда иштирок этган шахс томонидан оммавий тартибсизликларда иштирок этишга чақирилган бўлса, Жиноят кодексининг 244-моддаси 1 ва 3-қисмлари билан квалификация қилиш жоиз.

Учинчи турдаги даъват, чақириқлар, фуқароларга нисбатан зўравонлик қилишга чақириқларни ташкил этади. Бундай турдаги жиноятлар кўпинча оммавий тартибсизликлар билан боғлиқ жиноят ишларда содир бўлади. В.Б. Боровиков фуқароларга нисбатан зўравонликка чақириқларни баҳолаш бўйича қуйидаги фикрни билдирди: "одатда булар оммавий тартибсизликлар пайтида ташкилотчи бўлмаган шахслар томонидан зўравонлик характеридаги ижтимоий хавфли ҳаракатларга (масалан, қотиллик, соғлиқка зарар етказиш, номусга тегиш) ундашнинг ўзига хос туридир. Шу билан бирга, фуқароларга нисбатан зўравонликка чақирувлар оммавий тартибсизликлар билан бевосита боғлиқ бўлмаслиги ҳам мумкин. Унинг фикрича, Жиноят кодексининг оммавий тартибсизликларга оид диспозиция матни мазмунини том маънода талқин қилиш айнан шундай хулосага келишга имкон беради[10]. Қайд этиш лозимки, фуқароларга нисбатан зўравонликка даъват этиш оммавий тартибсизликлар билан боғлиқ бўлмаслиги мумкинлиги ҳақидаги нуқтаи назар кўплаб муаллифлар томонидан қўллаб-қувватланади[11].

Даъватлар мазмунига келсак, бу ерда ҳаммаси аниқ — бу ҳар қандай даражадаги ва тусдаги зўравонликни қўллашга чақириқдир. Бундан ташқари, миллий жиноят қонунчилигининг тизимли талқинига асослансак, сўз фақат жисмоний зўравонлик ҳақида боради. Жиноятчи зўравонлик қилишга чақираётган фуқаролар доираси ҳам чекланмаган. Шуниси эътиборга лойиқки, қонун чиқарувчи фуқароларга нисбатан зўравонликка даъват этишни оммавий тартибсизликлар билан бевосита боғламайди. Билвосита, бу боғлиқлик ушбу норманинг фақат оммавий тартибсизликлар тўғрисидаги модда таркибида жойлаштирилганлигида кўринади. Шу билан бирга, тергов ва суд амалиёти материалларини ўрганишимиз натижалари оммавий тартибсизликлар билан боғлиқ бўлмаган фуқароларга нисбатан зўравонлик қилишга даъват этиш бўйича бирорта ҳолатни аниқлаш имконини бермайди. Бу борада қуйидаги мисолни келтириш мумкин.

Россия Федерацияси Олий суди В.нинг ҳаракатини Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 280-моддаси 1-қисмига (Экстремистик фаолиятни амалга оширишга оммав одида даъват қилиш) мувофиқ квалификация қилинганини қонуний деб топган. В. томонидан ўз ишчиларини оммавий қирғин қилишидан бир неча соат олдин интернетда эълон қилинган ҳужжатда зўравонлик ҳаракатларига, одамларни оммавий ўлдиришга, инсониятни жисмоний йўқ қилишга чақирик берилган, биологик тур сифатида бутун инсониятга нисбатан оғзаки равишда душманлик муносабати билдирилган. Бундан ташқари, матнда нацизм ва фашизм тарғиботи белгиларини ўз ичига олган тасвирлар мавжуд эди[12].

Бизнингча, бу ҳолатда айнан фуқароларга нисбатан зўравонликка чақириқлар бўлган. Назаримизда, инсониятни йўқ қилишга чақириқларни экстремистик фаолият деб ҳисоблаш қийин. Боиси, экстремизмнинг асоси ксенофобия бўлиб, у субъектнинг маълум бир инсон жамоалари ва уларнинг алоҳида вакиллари — «бегона», «бошқалар», «бизники эмас» бўлганларга салбий, ҳиссиётга йўғрилган, мантқиққа зид бўлган (аммо гўёки рационал асослар ортида яширинган) муносабатлар сифатида тушунилади[13].

Шу билан бирга, юқоридаги мисол, оммавий тартибсизликлар билан ҳеч қандай алоқаси йўқ, шу боис, эҳтимол, уни Жиноят кодексининг 244-моддаси 1-қисмига биноан жиноий-ҳуқуқий баҳолаш имконияти истисно қилинади.

Оқибатда, биз Жиноят кодексининг 244-моддаси 1-қисмида тузилган фуқароларга нисбатан зўравонликка даъват қилиш борасида жиноят-ҳуқуқий тақиқ, уни оммавий тартибсизликлар билан ҳеч қандай алоқаси бўлмаган ҳаракат сифатида талқин қилинишини истисно қилиш учун ўзгартирилиши керак деган хулосага келамиз. Бундай муаммони ҳал қилиш Жиноят кодексининг 244-моддаси 1-қисмида бевосита фуқароларга нисбатан

зўравонликка даъват этиш оммавий тартибсизликлар билан боғлиқ бўлиши зарурлиги тўғрисида кўрсатма орқали амалга оширилиши мумкин.

Қолаверса, ҳуқуқни қўллаш амалиёти аниқ тавсияларга муҳтож. Жумладан, К.Г. Вдовиченко ноқонуний хатти-ҳаракатларга оммавий чақириқлардан иборат бўлган турли ижтимоий хавфли хатти-ҳаракатлар ўртасида ўзаро тафовутларни топишда, оммавий тартибсизликларга доир моддада фуқароларга нисбатан зўравонликка даъват қилиш умумий кўришига эгаллиги, ваҳоланки бошқа моддаларда фуқароларга нисбатан зўравонлик қўллаш айнан конкрет жиноятлар – террористик ва экстремистик фаолиятни назарда тутаяди, дейди[14].

Назаримизда, ўрганилаётган жиноятларни квалификация қилиш бўйича ушбу тавсияларни маъқуллаш ва қўллаб-қувватлаш зарур. Шунинг ҳам таъкидлаш керакки, қоидага кўра, қонунга хилоф ҳаракатларни содир этишга чақириқлар учун жавобгарлик ошкоралик (омма олдида чиқиш) белгисини ўз ичига олади. Айни пайтда фуқароларга нисбатан зўравонлик қилишга чақириқларни ўрганишда, белгиланган норма бўйича квалификация қилинган барча ҳолатларда бундай қилмиш оммавий равишда содир этилганини кўриш мумкин.

Демак, оммавий тартибсизликларга даъват этишда ошкораликнинг йўқлиги, оммавий тартибсизликларга қилмишга далолатчилик учун жавобгарлик тўғрисидаги қоидалар доирасида жинойи-ҳуқуқий баҳо беришни тақозо этади[15].

Агар оммавий тартибсизликларни ташкил этиш ҳақида гапирадиган бўлсак, у оломоннинг ҳаракатларини кўзғатиш ва йўналтиришда ўзини намоён қилади. Бунга фаол ҳаракатларни тайёрлаш, режалаштириш, провокаторларни танлаш ва маслаҳат бериш, оломонни кўзғатиш, уни қирғин, ўт қўйишга йўналтириш, ички ишлар Миллий гвардия хизматчиларига қуроли қаршилик кўрсатиш киради.

Маълумки, зўрлик ишлатиш жисмоний ва руҳий бўлиши мумкин. Бу ерда шунинг айтиш ўринлики, шахсларнинг соғлиғига зарар етказиш, бошқа жинойи ҳаракатларни амалга ошириш Жиноят кодексининг 244-моддаси билан бирга кўриб чиқилиши мумкин. Аммо бунда содир этилган қилмишларнинг ўзига хос белгиларини ҳисобга олиш керак. Гарчи доктринада ўрганилаётган жиноят таркиби билан ўрнатилган жавобгарлик Жиноят кодексининг соғлиққа қарши қилмишларни ўз ичига олади, деган хулосалар мавжуд[16].

Бизнинг фикримизча, бу масалани ҳал қилиш айбдорларнинг хатти-ҳаракатлари Жиноят кодексининг 244-моддаси диспозицияси билан қамраб олиниши ёки қамраб олинмаслигига боғлиқ. Хусусан, зўрлик ишлатиш унинг 3-қисмида кўрсатилган ва шунинг учун кўшимча квалификацияни талаб этмайди. Шунингдек бу ерда "ҳокимият вакилига қуроли қаршилик кўрсатиш" деб айтилган. Бундай ҳаракат тартибсизликларни бостириш учун хизмат вазифаларини бажараётган шахсга турли хил қуроли (совуқ, пўлат, ўқотар қурол) тўғридан-тўғри қўллашни (фойдаланиш билан таҳдид қилишни) англатади. Демакки, бу вазиятда зўрлик нафақат оммавий тартибсизликлар, балки Жиноят кодексининг 219-моддаси бўйича ҳам баҳоланиши керак.

Қайд этиш жоизки, бу қараш суд амалиётида ҳам ишлаб чиқилган. Масалан, Г.И.В. ва Г.А.В. нафақат оммавий тартибсизликларда иштирок этганлик учун, балки кўшимча равишда, давлат мансабдор шахсларига хизмат вазифаларини бажариши муносабати билан ҳаёт ва соғлиқ учун хавфли бўлмаган зўравонлик қўллаганлик учун ҳам жавобгарликка тортилган[17].

Агар таҳлил қилинаётган ноқонуний ҳаракатлар жараёнида номусга тегиш ёки зўрлик ишлатиб, жинсий эҳтиёжни қондириш ҳаракатлари содир бўлса, Жиноят кодексининг 118, 119-моддалари тегишли қисмлари ва бандлари бўйича кўшимча квалификация қилиш талаб қилинади, боиси Жиноят кодексининг 244-моддасида бундай ҳаракатлар қамраб олинмайди.

Қирғин солиш — бу турар-жой ва бошқа биноларни, транспортни ва бошқаларни вайрон қилиш, мол-мулкни йўқ қилиш, яъни уни бутунлай яроқсиз ҳолга келтиришни англатади.

Масалан, М. тергов изоляториде бўлиб, қаттиқ тартибли колонияга жўнатишдан қочишга уриниб, маҳкумларни тергов ҳибсхонаси ходимларига фаол бўйсунмасликка чақира

бошлаган. Агар уни олиб чиқиб кетишганидан кейин камерага қайтмаса, бошқа маҳбуслар ноқонуний ҳаракатларни бошлаш ҳақида деразадан бақирришлари керак бўлган: мулкни йўқ қилиш, тергов изолятори ходимларининг талабларига фаол бўйсунмаслик[18].

Оммавий тартибсизликлар пайтида қирғин солиш ва мулкни йўқ қилиш кўшимча квалификацияни талаб қилмайди.

Мухим жиҳати, ЖК 244-моддасининг 1-қисмида белгиланган ноқонуний ҳаракатларни квалификация қилиш масалаларидир. Гап ноқонуний хатти-ҳаракатларга даъват этишни ўз ичига олган ҳаракатлар ҳақида бормоқда (Жиноят кодексининг 156-моддаси — миллий, ирқий, этник ёки диний адоват қўзғатиш мақсадида даъват қилиш; Жиноят кодексининг 244¹-моддаси — диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастлик ғояларини тарқатиш), ушбу моддалар махсус ҳисобланади ва ушбу йўсиндаги даъватлар, чақириқлар содир этилганида мазкур моддалар қўлланилиши керак.

Ўрганилаётган ноқонуний қилмишлар кўплаб мамлакатлар қонунчилигида тартибга солинади.

Масалан, Австрияда "бир гуруҳ шахсларнинг зўравонлик ҳаракатлари орқали жамоат тартибини бузиш" (§ 274) жинояти мавжуд. Милий қонунчиликка ўхшаш асосий ҳиҳат тариқасида "бир гуруҳ шахсларнинг йиғилиши"ни қайд этиш мумкин. Шунингдек, оммавий йиғилишни ўз ихтиёри билан тарк этган ёки бунга қатъий ҳаракат қилган субъектни жиноий жавобгарликдан озод қилиш имконияти назарда тутилганлиги эътиборлидир[19].

МДХ мамлакатлари қонунчилигини таҳлил қилиш нормаларининг миллий қонунчилик билан ўхшашлигини кўрсатади. Хусусан, Озарбайжон Жиноят кодекси оммавий тартибсизликлар учун жазони 220-моддасида белгилайди.

Беларус Республикасининг жиноий қонунчилиги ҳам мазмунан ўхшаш нормаларни назарда тутди, масалан, Жиноят кодексининг 293-моддаси 1-қисми фуқароларга нисбатан зўравонлик, қирғин, ўт қўйиш ва бошқалардан иборат оммавий тартибсизликларни ташкил этишни қўзда тутди.

Хорижий ва Ўзбекистон жиноят ҳукуки нормаларининг умумий белгилари куйидагиларда намоён бўлади: ташкилотчи ва иштирокчилар айбдор деб ҳисобланади; уларнинг ҳаракатлари зўравонлик, уни ишлатиш билан таҳдид қилиш, қурол ишлатиш, ўт қўйиш ва қирғин солишни ўз ичига олади.

Кўриб чиқилаётган нормалардан сезиларли фарқ қиладиган бир нечта моддаларни Хитой қонунчилигида[9] қайд этиш мумкин. Ушбу тадқиқот доирасида уларни батафсил тавсифлаш йифинчилик туғдиради. Фақат шунинг таъкидлашимиз мумкинки, ўрганилаётган ноқонуний хатти-ҳаракатлар "оммавий жамоавий тартибсизлик" деб аталади.

Оммавий тартибсизликларни муваффақиятли тергов қилиш учун қилмиш иштирокчиларининг ҳаракатларини тўғри баҳолаш ва ҳар бирининг ролини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

Ўз ҳаракатлари билан оломонда салбий ҳис-туйғуларни уйғотадиган, унинг фаоллигига таъсир кўрсатадиган ва ноқонуний хатти-ҳаракатларга ундайдиган ташкилотчилар катта хавф туғдиради.

Иштирокчилар орасида фитначилар ва провокация уюштирувчилар бор. Улар оломоннинг руҳий ҳолатидан фойдаланиб, ёлғон миш-мишлар тарқатадилар, бу эса, ўз навбатида, одамларни ноқонуний хатти-ҳаракатларга ундайди.

Яна бир тоифа бевосита ижрочилардан иборат. Одатда бу ноқонуний ҳаракатларни шахсан амалга оширадиган тажовузкор шахслардир. Қоидага кўра, улар орасида муқаддам судланганлар, доимий ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган (алкоголь ва гиёҳванд моддаларни суиистеъмол қилиш ва ҳоказо) одамлар бўлиб, улар ўзининг ғзаби, қаҳрини сочиш, ўзига хос салбий ҳис-туйғулардан халос бўлиш учун оломонга кўшилади.

Агар фуқаролар тартибсизликларда бевосита иштирок этмаган бўлсалар, лекин уларнинг содир этилишига ҳисса қўшган бўлсалар, масалан, транспорт воситалари, жиноят қуроллари ва бошқалар билан таъминланган бўлса, улар ёрдамчи ёки далолатчи ҳисобланади.

Оломон ичида яна бир гуруҳни ажратиб кўрсатиш мумкин — тартибсизликларнинг сабаблари ва тафсилотлари борасида адашиб, кириб қолган ёки шунчаки қизиқувчан фуқаролар. Қизиғи, улардан иккинчи тоифага мансуб иштирокчилар зўравонлик ҳаракатларининг курбони бўлиши мумкин.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи тузилмалар ходимларининг асосий вазифаси тартибсизликларнинг олдини олишдир. Аввало, профилактика ишларининг асосий йўналишларини аниқлаш ва тезкор вазиятни доимий таҳлил қилиш керак.

Тезкор бўлинмалар ходимларига аниқ миллатчилик, ғайриижтимоий тарғибот олиб борадиган ва ноқонуний хатти-ҳаракатларга чақирувчи турли ташкилотлар ва фуқароларни аниқлаш вазифаси юклатилган.

Оммавий тартибсизликларга қарши курашни ташкил этиш учун қуйидагилар зарур: оммавий тадбирнинг вақти ва жойини, унинг диққат марказини, ташкилотчиларни аниқлаш; турли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш; тадбир худудида хизмат кўрсатадиган ППС ва хусусий хавфсизлик бўлинмалари сонини кўпайтириш; йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, ходимларни хабардор қилиш тизимини самарали йўлга қўйиш.

Юқоридагиларни сарҳисоб қилар эканмиз, яна бир бор таъкидлаймизки, кўриб чиқилаётган қилмишни квалификация қилишда уни содир этиш услубини белгилашда, зарур ҳолларда эса жинойтлар жами бўйича Жиноят кодексининг бошқа моддаларини қўллашда муаммолар юзага келади. Бу масала айбдорларнинг ҳаракатлари Жиноят кодексининг 244-моддаси диспозицияси билан қамраб олинганлигига қараб ҳал қилиниши керак:

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосалар чиқариш керак:

оммавий тартибсизликларни ташкил этиш учун жавобгарлик тўғрисидаги норма (Жиноят кодексининг 244-моддаси 3-қисми) оммавий тартибсизликларга даъват этиш учун жавобгарлик тўғрисидаги норма (Жиноят кодексининг 244-моддаси 1-қисми) билан рақобатдош муносабатда бўлади. Бунда қисм ва бутун ўртасидаги рақобатда квалификация қилиш қоидаларига кўра, тегишли норма қўлланилади ва жинойтлар жами мавжуд бўлмайди;

зўрлик ишлатиш ЖК 224-моддаси 3-қисмида кўрсатилган ва шунинг учун кўшимча квалификацияни талаб этмайди. Шунингдек ҳокимият вакилига қуроли қаршилик кўрсатиш нафақат оммавий тартибсизликлар, балки Жиноят кодексининг 219-моддаси бўйича ҳам баҳоланиши керак;

оммавий тартибсизликлар жараёнида номусга тегиш ёки зўрлик ишлатиб, жинсий эҳтиёжни қондириш ҳаракатлари содир бўлса, Жиноят кодексининг 118, 119-моддалари тегишли қисмлари ва бандлари бўйича кўшимча квалификация қилиш талаб қилинади, боиси Жиноят кодексининг 244-моддасида бундай ҳаракатлар қамраб олинмайди;

ЖК 244-моддаси 1-қисмида белгиланган ноқонуний хатти-ҳаракатларга даъват этишни ўз ичига олган ҳаракатлар бошқа махсус моддалар (Жиноят кодексининг 156-моддаси — миллий, ирқий, этник ёки диний адоват кўзғатиш мақсадида даъват қилиш; Жиноят кодексининг 244-моддаси — диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастлик ғояларини тарқатиш)га тегишли бўлса, айнан мазкур моддалар қўлланилиши керак.

Жиноятни тўғри квалификация қилиш терговчига жиноят ишини кўзғатиш масаласини иложи борида тезкорлик билан ҳал қилиш ва тезкор-қидирув ва тергов ишларини бошлаш имконини беради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Русский бунт на Манежной площади: как это было [Электронный ресурс]. (Russian riot on Manezhnaya Square: how it happened [Electronic resource].) URL: https://tsargrad.tv/articles/russkij-bunt-na-manezhnoj-ploshhadi-kak-jeto-bylo_173327.
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / Рос. АН, Ин-т рус. яз., Рос. фонд культуры. М., 1992. (Ojegov

- S.I., Shvedova N.Yu. Explanatory dictionary of the Russian language: 72,500 words and 7,500 phraseological expressions / Ros. AN, Institute of Rus. lang., Ross. cultural fund. M., 1992)
3. Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежнев (1953- начало 1980 гг.). М., 2010. – С.22 (Kozlov V. A. Mass riots in the USSR under Khrushchev and Brezhnev (1953-early 1980). M., 2010. – P.22)
 4. Григорьев В.Н. Расследование массовых беспорядков в условиях чрезвычайного положения. М., 2008 – С.5. (Grigoriev V.N. Investigation of riots during a state of emergency. M., 2008 – P.5)
 5. Балашов А.А. Уголовная ответственность за призывы к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 1. С. 14-19. (Balashov A.A. Criminal liability for calls for mass riots, as well as calls for violence against citizens // Criminologist Library. Science Magazine. 2016. No. 1. P. 14-19)
 6. Вдовиченко К.Г. Оммавий оммавий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш соҳасидаги жиноятларга жиноий-ҳуқуқий қарши кураш: Дис. ...канд. қонуний Сси. Краснодар, 2015. С. 136. (Vdovichenko K.G. Ommaviy ommaviy tadbirlarni tashkil etish va ўtkazish soҳasidagi zhinoyatlarga zhinoiy-ҳukukhу karshi kurash: Dis. ...cand. Konuniy Ssi. Krasnodar, 2015. P. 136)
 7. Арипов Э.А. Уголовная ответственность за массовые беспорядки (по материалам Кыргызской Республики и Российской Федерации): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 130. (Aripov E.A. Criminal liability for mass riots (based on materials from the Kyrgyz Republic and the Russian Federation): Dis. ...cand. legal Sci. M., 2008. P. 130)
 8. Боровиков В.Б. Вопросы уголовно-правовой борьбы с массовыми беспорядками в современных условиях развития российской государственности // Российское правосудие. 2013. № 9 (89). С. 74. (Borovikov V.B. Issues of criminal law combating mass riots in modern conditions of development of Russian statehood // Russian justice. 2013. No. 9 (89). P. 74)
 9. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики от 14 марта 1997 г. [Электронный ресурс]. (Criminal Code of the People's Republic of China of March 14, 1997 [Electronic resource]) URL: <https://www.asia-business.ru/law/law1/criminalcode/code/#1>
 10. Боровиков В.Б. Вопросы уголовно-правовой борьбы с массовыми беспорядками в современных условиях развития российской государственности // Российское правосудие. 2013. № 9 (89). С. 74. (Borovikov V.B. Issues of criminal law combating mass riots in modern conditions of the development of Russian statehood // Russian justice. 2013. No. 9 (89). P. 74)
 11. Чучаев А.И., Грачева Ю.В., Задоян А.А. Преступления против общественной безопасности: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2010. С. 58. (Chuchaev A.I., Gracheva Yu.V., Zadoyan A.A. Crimes against public safety: educational and practical guide. M.: Prospekt, 2010. P. 58)
 12. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 28 ноября 2013 г. № 5-АПУ13-76 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». (Appeal ruling of the Supreme Court of the Russian Federation of November 28, 2013 No. 5-APU13-76 // Reference legal system “Consultant Plus”)
 13. Ратинов А.Р., Кроз М.В., Ратинова Н.А. Ответственность за разжигание вражды и ненависти. Психолого-правовая характеристика / Под ред. проф. А.Р. Ратинова. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. С. 6. (Ratinov A.R., Croz M.V., Ratinova N.A. Responsibility for inciting hostility and hatred. Psychological and legal characteristics / Ed. prof. A.R. Ratinova. M.: Publishing house "Yurlitinform", 2005. P. 6)
 14. Вдовиченко К.Г. Актуальные вопросы квалификации массовых беспорядков // Общество и право. 2014. № 4 (50). С. 155. (Vdovichenko K.G. Topical issues of qualification of mass riots // Society and law. 2014. No. 4 (50). P. 155)
 15. Балашов А.А. К вопросу об уголовной ответственности за публичные призывы к совершению противоправных действий // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 3(42). С. 126-130. (Balashov A.A. On the issue of criminal liability for public calls to commit illegal actions // Scientific works of the Russian Academy of Advocacy and Notariat. 2016. No. 3(42). pp. 126-130)

- 16.** Багмет А.М., Бычков В.В. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков. Челябинск, 2009. – С.37. (Bagmet A.M., Bychkov V.V. Criminal-legal characteristics of mass riots. Chelyabinsk, 2009. – P.37)
- 17.** Постановление Верховного Суда РФ от 27 окт. 2021 г. по делу № 1-223/2014 [Электронный ресурс]. (Resolution of the Supreme Court of the Russian Federation dated October 27, 2021 in case No. 1-223/2014 [Electronic resource]) URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/RdYphJiwN8Z8/>
- 18.** Приговор Ленинского районного суда г. Уфы от 28 янв. 2011 г. по делу № 1-31/2011 [Электронный ресурс]. (Verdict of the Leninsky District Court of Ufa dated January 28, 2011 in case No. 1-31/2011 [Electronic resource]) URL: http://infocourt.ru/car_leninsky-bkr_bashkorkostan_pfo/ug/800009/delo-1-312011-obvinitelnyy-prigovor-manylovu-yua-po-ch3-st-212-uk-rf.html.
- 19.** Векленко С. В., Якунин А. И. Законодательная регламентация уголовной ответственности за массовые беспорядки в зарубежных странах // Вестник Казанского института МВД России. 2011. № 1(3). С. 23-29. (Veklenko S.V., Yakunin A.I. Legislative regulation of criminal liability for mass riots in foreign countries // Bulletin of the Kazan Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2011. No. 1(3). pp. 23-29)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000